

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

Международная
научно-практическая конференция
«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА КАК
ЗЕРКАЛО ЦИВИЛИЗАЦИИ:
ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА, СОВРЕМЕННОСТЬ»,

5 – 6 июня 2026 года

**ПРЕПОДАВАТЕЛЬ РКИ И КУЛЬТУРА
РЕЧИ: ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ
ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20406453>

Щитка Неля Николаевна

Кандидат филологических наук

доцент кафедры языков университета Янги аср

qaadri@yandex.ru

Аннотация. В статье рассматривается, как строится речь преподавателя русского языка для иностранных студентов с позиций теории дискурса. Подчёркивается, что для профессионала важно не только владеть современным русским языком и следовать его нормам, но и проявлять языковую рефлексию - способность анализировать и корректировать свою речь, что отличает специалиста от обычного носителя языка. Отмечается, что исправление ошибок и ненормативных элементов в речи изучающий русский как неродной требует от преподавателя особого подхода, учитывающего индивидуальные и национальные особенности обучающихся. Уже на начальных этапах обучения акцент на нормативности русского языка свидетельствует о высоком уровне профессионализма преподавателя.

Ключевые слова: дискурс, русский язык как иностранный, культура речи, норма, речевые средства обучения, коммуникативные навыки, разговорная речь.

**THE RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE TEACHER AND SPEECH
CULTURE: SHAPING THE STUDENT'S LINGUISTIC PERSONALITY**

Abstract. This article examines the structure of speech in Russian language teachers for international students from a discourse theory perspective. It emphasizes that it is important for a professional not only to master modern Russian and adhere to its norms but also to demonstrate linguistic reflection—the ability to analyze and correct one's speech, which distinguishes a specialist from an ordinary native speaker. It is noted that correcting errors and non-standard elements in speech for students learning Russian as a second language requires a special approach from the teacher, taking into account the individual and national characteristics of the students. Even at the initial stages of instruction, an emphasis on the normative nature of the Russian language demonstrates a high level of professionalism.

Keywords: discourse, Russian as a foreign language, speech culture, norms, speech teaching tools, communication skills, spoken language.

Обучение русскому языку как иностранному (РКИ) — это не просто передача знаний о языке, но и сложный процесс, в котором учитываются индивидуальные особенности каждого студента. В условиях глобализации и культурного многообразия, преподаватели РКИ сталкиваются с задачей не только обучить языку, но и помочь студентам адаптироваться в новой культурной среде. В этом контексте личностно-ориентированный подход становится особенно актуальным.

Методы и приемы. Опишем отличительные особенности личностно-ориентированного подхода в обучении. Данное направление обучения основывается на учете индивидуальных особенностей студентов, ведь каждый из них - отдельный мир со своими взглядами, ценностями и культурным багажом. Для преподавателя русского языка как неродного крайне важно обращать внимание на эмоциональное состояние обучающегося, ведь именно понимание его настроения и переживаний помогает создать на занятиях дружелюбную и доверительную атмосферу. Такой подход позволяет использовать поддерживающие методики, которые делают процесс обучения более комфортным и эффективным. Конечно же, преподаватель не может не обращать на интеллектуальные способности обучаемых. Разные студенты имеют разные уровни подготовки и способности к обучению. Задача преподавателя суметь адаптировать свои методы к обучению студентов воспринимать элементы чужой культуры. Уровни восприятия имеют разные уровни готовности к принятию новой культурной среды. Преподаватель должен быть готов помочь им в этом процессе.

Личностно-ориентированное обучение предполагает использование и специфических методов, включающих:

- разноуровневый подход - подход, при котором преподаватель учитывает индивидуальные особенности каждого студента: его уровень знаний, темп усвоения материала, интересы, способности и мотивацию. Такой подход позволяет сделать обучение более эффективным и личностно-ориентированным;

- групповая работа, «подразумевающая организацию работы в группах, где студенты могут обмениваться опытом и учиться друг у друга» [1, 25-28];

- проектная деятельность, при которой студенты вовлекаются в проекты, которые требуют применения языка в реальных ситуациях, что способствует более глубокому усвоению материала.

Одной из ключевых коммуникативных компетенций преподавателя русского языка как иностранного является умение свободно владеть различными видами речевой деятельности и грамотно использовать язык в самых разных ситуациях общения. Это умение опирается на знание стилей речи и основы речевой культуры. Такой преподаватель всегда способен чётко и выразительно донести главную мысль, грамотно выстраивая и аргументируя свои высказывания. При этом, как отмечают исследователи В. Г. Костомаров и О. Д. Митрофанова, «очень важно, чтобы учитель умел гибко адаптировать свою речь к возрастным и индивидуальным особенностям учащихся, ведь именно от этого зависит эффективность самой коммуникации» [2,]. В условиях динамично изменяющейся социокультурной среды преподаватель сталкивается с необходимостью систематического обновления и расширения методического инструментария, ориентированного на повышение уровня языковой культуры обучающихся. Данный процесс осложняется влиянием факторов внешней языковой среды, в частности, распространением сниженных форм речи, сленга и иных проявлений, негативно воздействующих на современный русский язык и профессиональную коммуникацию филолога-русиста.

Особое значение в структуре профессиональных компетенций преподавателя-русиста приобретает языковая рефлексия — способность к критическому осмыслению и анализу языковых явлений, а также к саморегуляции собственной речевой деятельности. Указанное качество рассматривается как ключевой дифференцирующий признак профессиональной идентичности педагога, специализирующегося на преподавании русского языка, в том числе в иностранной аудитории. Развитие языковой рефлексии у преподавателя выступает необходимым условием формирования адекватной коммуникативной компетенции у

студентов и способствует сохранению нормативного состояния русского языка в образовательном процессе.

Назовем принципиально важные качества культура речи преподавателя РКИ.

К числу фундаментальных характеристик, определяющих культуру речи преподавателя русского языка как иностранного (РКИ), следует отнести следующие качества:

- правильность — строгое соответствие нормам современного русского литературного языка на всех языковых уровнях: фонетическом, лексическом, грамматическом и стилистическом;
- обоснованность (уместность) — способность к целесообразному выбору языковых средств в зависимости от конкретной коммуникативной ситуации, что минимизирует риски коммуникативных неудач и недопонимания;
- логичность — чёткая структурированность и последовательность изложения мысли, обеспечивающая ясность аргументации и доступность восприятия информации;
- точность — адекватный и однозначный выбор лексических единиц для максимально полного и корректного выражения содержания, что имеет особое значение в дидактическом процессе;
- выразительность — владение широким спектром интонационных, паузальных и иных паралингвистических средств, позволяющих оказывать эмоциональное и интеллектуальное воздействие на аудиторию;
- богатство — разнообразие используемых языковых средств, синонимия и стилистическая гибкость, способствующие поддержанию интереса обучающихся и обогащению их собственного лексикона;
- чистота — отсутствие в речи ненормативных элементов: вульгаризмов, жаргонизмов, диалектизмов и слов-паразитов, что формирует положительный профессиональный имидж педагога.

Уровень сформированности указанных качеств у преподавателя РКИ должен носить эталонный характер. Это проявляется в текстах (как устных, так и письменных), создаваемых педагогом в процессе профессиональной деятельности.

Культура речи преподавателя оказывает прямое и непосредственное влияние на формирование речевой культуры студентов. Демонстрация высоких стандартов речевого поведения способствует формированию языковой картины мира - у обучающихся развивается системное представление о языке, его структуре и культурных коннотациях, а также воспитанию уважения к культуре - преподаватель, проявляющий бережное отношение к языку и культуре, транслирует аналогичные ценностные установки студентам.

Студенческая жизнь не ограничивается рамками университета. Внеучебное общение характеризуется большей свободой, что проявляется в активном использовании разговорного лексикона, сленга и, в ряде случаев, элементов языковой агрессии. Важно отметить, что не вся разговорная лексика имеет сниженную стилистическую окраску, однако присутствие подобных элементов в речи иностранных учащихся может вызывать неоднозначную реакцию у носителей языка, поскольку стиль общения и общекультурные навыки становятся очевидны с первых минут коммуникации.

В этом контексте речь преподавателя русского языка как иностранного (РКИ) должна выступать эталонным образцом не только с точки зрения нормативности, но и в аспекте адекватной реакции на различные коммуникативные ситуации. Педагогическая задача заключается не в менторском указании на ошибки, а в их корректном анализе и разъяснении последствий или неуместности использования определённых языковых средств.

Эффективность такого диалога обеспечивается учётом национальных, религиозных, возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.

Достижение поставленной цели реализуется через интеграцию в учебный процесс тем, связанных с культурой и традициями России, а также через развитие у студентов навыков критического мышления. Преподаватель РКИ призван обучать анализу и оценке различных речевых практик, с которыми учащиеся сталкиваются в реальной жизни. Таким образом, дискурс преподавателя РКИ включает не только освоение грамматических основ, но и усвоение норм русского речевого этикета, а также знакомство с культурным наследием страны.

Выводы. Обучение русскому языку как иностранному представляет собой многогранный педагогический процесс. Он требует от преподавателя не только глубоких лингвистических знаний, но и понимания индивидуальных особенностей студентов. Личностно-ориентированный подход и высокие стандарты культуры речи педагога играют ключевую роль в формировании языковой компетенции и успешной культурной адаптации учащихся.

Центральным аспектом является не столько трансляция грамматических знаний, сколько формирование уважения к культуре, что в конечном итоге способствует более эффективной интеграции студентов в российское общество.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лаврушина Е.В. Лингвокогнитивные аспекты в методике обучения РКИ / Colloquium-journal. 2019. № 10-6 (34). С. 25–28.
2. Мейер О.А. Семантические и просодические особенности речевого акта «сообщение» в учительской речи. / О.А. Мейер. Проблемы фонетики. М.: Наука, 1999. Вып. 3.